

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4911311>

УДК 908

Котлецов В.В.

Котлецов Владимир Викторович, аспирант, ассистент кафедры истории, археологии и краеведения Гуманитарного института ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», Россия, 600000, г. Владимир, ул. Горького, 87, E-mail: kotletsov1993@yandex.ru.

История развития краеведческой работы в Кольчугинском районе Владимирской области в 60-е гг. XX в. – начало XXI в.

Аннотация: Статья посвящена истории становления и развития краеведческой работы проводимой в Кольчугинском районе Владимирской области с 60-х гг. XX в. по настоящее время. Автор показал, как большую публикационную активность краеведов, так и различные направления их деятельности (музейная и архивная работа, литературное краеведение, патриотическое направление работы с молодёжью города). Автор показал разнородность социального состава краеведов, так и их аудитории. Также в статье отмечены направления для дальнейшего развития краеведения в Кольчугинском районе Владимирской области.

Ключевые слова: г. Кольчугино, краеведение, музейное дело, литературное краеведение, журналистика.

Kotletsov V.V.

Kotletsov Vladimir Viktorovich, postgraduate student, assistant of the Department of History, Archeology and Local History of the Humanitarian Institute of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Vladimir State University named Alexandr and Nikolay Stoletovs", Russia, 600000, Vladimir, st. Gorky, 87, E-mail: kotletsov1993@yandex.ru.

The history of the development of local history work in the Kolchuginsky district of the Vladimir region in the 1960s. - the beginning of the XXI century.

Abstract: The article is devoted to the history of the formation and development of local history work carried out in the Kolchuginsky district of the Vladimir region since the 60s. XX century. to the present time. The author showed both the great publication activity of local historians and various areas of their activities (museum and archival work, literary local history, patriotic direction of work with the youth of the city). The author showed the heterogeneity of the social composition of local historians and their audience. The article also notes directions for the further development of local history in the Kolchuginsky district of the Vladimir region.

Key words: Kolchugino, local history, museum business, literary local history, journalism.

Среди молодых городов Владимирской области небольшой промышленный центр Кольчугино занимает одно из знаковых мест. Эта роль связана с работой одного из крупнейших в СССР металлургического предприятия - Кольчугинского завода по обработке цветных металлов, имеющего почти полутора вековую историю. В 30-е гг. XX в. в связи с ростом промышленного производства в стране в целом и превращением завода в «Краснознамённого гиганта» было расширено гражданское строительство рабочего посёлка, 20 марта 1931 г. получившего статус города. В настоящее время в городе проживает ок. 42 тыс. чел [1, с. 5].

Несмотря на крупный промышленный потенциал территории, духовная сфера жизни горожан находится на высоком уровне. И немалую роль в этом играет краеведческое движение, которое имеет уже более 50-летнюю историю. Поэтому предметом данной статьи является изучение истории кольчугинского краеведения с целью определения дальнейших путей его развития.

Благородное дело по изучению истории Кольчугинского края в 60-е гг. начал участник Великой Отечественной войны А.А. Суслов, который собирал материалы о выдающихся земляках. Учителя истории Н.Е. Парфёнова интересовало развитие народных промыслов края, история сёл и деревень. Историей образования занимался преподаватель истории ГПТУ №5, секретарь общества «Знание» И.А. Шиманаев (1906 – 1983). Он написал книгу по истории Кольчугинской организации ВЛКСМ. Иван Алексеевич принимал активное участие в работе Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Был знаком лично с И.Д. Добровольским, А.С. Бубновым, А.Н. Асаткиным и другими видными деятелями Коммунистической партии. Иван Алексеевич занимался и педагогической деятельностью: подготовкой будущих краеведов Ю.П. Емельянова и В.И. Реброва. 20 июня 1981 г. И.А. Шиманаеву было присвоено

звание Почётного гражданина города Кольчугино [7, с. 165].

А.С. Матвеев был одним из организаторов краеведческого кружка при доме пионеров. Вместе со школьниками он собирал и публиковал в местной прессе материалы об участниках войны, ветеранах завода, а также был инициатором оформления и открытия заводского музея «Революционная трудовая и боевая слава Кольчугинского завода имени С. Орджоникидзе» в 1971 г. [7, с. 168].

Следующим этапом в развитии кольчугинского краеведения следует назвать 1990 г., когда было создано районное краеведческое общество, первым председателем которого стал историк, педагог Юрий Петрович Емельянов (1931 – 2011).

Юрий Петрович ещё с 70-х гг. начинает большую краеведческую работу по восстановлению подлинных биографий революционеров Владимирского края: И.Д. Добровольского, А.Е. Ноздрина, Д.М. Алексеева, Я.И. Рябкина. По инициативе Юрия Петровича, как члена горкома КПСС в Кольчугино на Ленинском посёлке появляются улицы Добровольского, Щербакова, Алексеева, Шиманаева. Добровольскому и Рябкину были установлены мемориальные доски на тех зданиях, где они жили и работали.

Юрий Петрович Емельянов много изучал рабоче-революционное движение во Владимирской губернии периода первой русской революции 1905 – 1907 гг. На основании большого фактического материала были опубликованы 8 информационных листов о выдающихся земляках, 7 буклетов и книга «Человек из легенды», являющаяся историко-документальной повестью [4],[5]. В газетах «Металлист», «Голос кольчугинца», «Кольчугинские вести» Ю.П. Емельяновым было опубликовано свыше 200 статей. Более десяти лет Юрий Петрович являлся руководителем краеведческой лектории «Уголок России – Отчий дом» на базе городской детской библиотеки. Краеведа приглашали на различные школьные мероприятия. Порядка

15 лет Юрий Петрович возглавлял городское общество краеведов.

Активным участником краеведческого общества долгие годы являлся Станислав Алексеевич Верещагин (1925 – 2004). Главным делом его жизни было доказательство авторства его отца Алексея Павловича в создании 13 памятников на Бородинском поле, в честь 100-летия сражения в 1912 г. Более сорока лет краевед работал в крупнейших музеях нашей страны: «Бородинском военно-историческом музее – заповеднике и музее-панораме «Бородинская битва» в Москве. После его смерти его супруга Александра Михайловна и сын Юрий Станиславович изучали родословную своей семьи, участие А.П. Верещагина в гражданском строительстве рабочего посёлка в 20 – нач. 30 гг. Были выпущены большие альбомы семейной хроники Верещагиных, организованы многочисленные поездки на Бородинское поле, в которых участвовали все краеведы города.

Патриархом кольчугинского краеведения с уверенностью можно назвать Почётного гражданина города Кольчугино Валерия Ивановича Реброва (1936 – 2015). Валерий Иванович постоянно занимался историко-краеведческой работой и регулярно публиковал свои статьи и очерки в газетах и журналах. За более чем 50-летнюю журналистско-краеведческую деятельность было опубликовано более 2 тыс. различных статей. Также было выпущено более 20 книг очерков по истории города и района, выдающихся земляках. Особое место в творческом наследии краеведа занимают двухтомник «Наши корни», изданные в 1992 и 1994 гг [12], [13]. Автор показал большой фактический материал, работая в библиотеках и архивах Владимирской области. В издании собраны сведения о владельцах сёл и деревень Кольчугинского района с древнейших времён до конца XX в., показана история развития завода, роли выдающихся земляках в истории края. Многие краеведческие исследования содержат в себе упоминание «Наших корней».

Валерий Иванович написал ряд книг, касающихся жизни знаменитых земляков. Среди них «Великий трудовой подвиг»: посвящается 100-летию юбилею знаменитого кольчугинца, генерал-лейтенанта, кандидата технических наук, дважды Героя Социалистического труда, лауреата Государственной премии СССР и Ленинской премии Павла Михайловича Зернова, принимавшего участие в создании атомного оружия [9]. В 2000 г. к 70-летию юбилею Кольчугинского политехнического колледжа совместно с З.Т. Лемех, была опубликована книга «Есть в Кольчугино колледж», рассказывающей о истории учебного заведения [6]. В 2012 г. в соавторстве с Н.Е. Середой к 110-летию юбилею Дворца культуры города была выпущена хорошо иллюстрированная книга «Народному дому – 110 лет» [14]. А в 2015 г., накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне вышла книга «Победители», рассказывающая о судьбах кольчугинцев-участников войны. Книга В.И. Реброва «Вековая спортивная летопись округа Кольчугино» (2002 г.) посвящена ветеранам спорта округа Кольчугино и сегодняшним молодым спортсменам, с достоинством защищающим спортивную честь города [8]. Также в преддверии юбилеев города и района в 2001, 2006, 2011 гг. вышли книги «Кольчугино на рубеже веков», «Кольчугино – мой город», «Кольчугино – город металлургов и кабельщиков», которые рассказывали историю города и района, давали различные сведения о промышленном, культурном развитии территории [7], [10].

С 2016 г. решением Совета народных депутатов г. Кольчугино была создана краеведческая премия имени В.И. Реброва, которой были удостоены А.М. Верещагина, Т.М. и М.Е. Яковлевы, Т.В. Харитонова, Н.В. Панкратова, И.В. Аккуратнова, С.Б. Буклеревиц за пропаганду истории родного края, а также за большую поисковую и музейную работу.

Активный участник краеведческого общества С.Е. Серов. Сфера его интересов – история Русской Православной Церкви

на Кольчугинской земле. Этой теме он посвящает свои фотографии, отдельные фильмы и статьи в газете «Голос кольчугинца». Им безвозмездно были изготовлены три памятных поклонных креста, которые совместно с председателем Кольчугинского отдела Ассоциации жертв политических репрессий Б.А. Козминых (1938 – 2012) были установлены на местах разрушенных храмов в сёлах Ильинское, Беречиное, Ваулово. Борис Александрович Козминых, также активный член общества краеведов, совместно со священнослужителями и общественностью организует работу по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. В 2004 г. недалеко от Политехнического колледжа установлена памятник-часовня, где члены Общества репрессированных ежегодно проводят митинги с участием школьников и студентов.

Большая научно-методическая и практическая краеведческая работа проходит, на открытой в 1988 г. Станции юных туристов, где в течении 1990 – 2005 гг. в отделе истории и краеведения работала методист Людмила Викторовна Пряничникова (1949 – 2011), которая в 2005 – 2011 гг. возглавляла городское общество краеведов. 14 апреля 2000 г. «за большую поисково-исследовательскую и общественно полезную работу, создание экспозиции и успехи в воспитании учащихся историко-краеведческий музей №7732 был паспортизирован. У истоков создания музея стояли педагоги Г.В. Терина, В.Н. Попова, Л.В. Пряничникова. Появились первые краеведческие кружки для школьников. Активизировалась поисковая работа с приходом юных краеведов – Евгении Адамовой, Вадима Ильина, Константина Левашова, Юлии Скрябиной. Путешествуя по Кольчугинской земле, работая во Владимирской областной научной библиотеке им. Горького, они по крупицам собирали будущий музей. Ребята выступали на городских и областных конкурсах «Моя родословная», «Отечество». Благодаря поддержке спонсоров были отстроены экспозиции «Русский самовар», «Крестьянская

изба», «Уголок ремёсел», «Природа родного края». Музей был открыт в 1998 г.

В историко-краеведческом музее Станции юных туристов ежегодно в декабре проходят школьные краеведческие конференции, конкурсы сочинений и рисунков. Музей сотрудничает с городскими и районными библиотеками, школами, городским архивом, Владимирской областной научной библиотекой им. М. Горького. В 2006 г. краеведы открыли первую часть новой музейной экспозиции «История земли Кольчугинской», на которой были собраны материалы и экспонаты с конца XIX в. по настоящее время. В течение пяти лет школьники работали и над второй частью экспозиции, охватывая период с древнейших времён до 1871 г., которая была открыта в марте 2011 г. Стоит отметить, что в 2011 г. музей завоевал I место в областном конкурсе музеев в номинации «Учреждения дополнительного образования». В городе, к сожалению, нет муниципального музея, и главным учреждением является музей «Летопись родного края», где население города может прикоснуться к истокам истории и культуры малой Родины. В настоящее время музей возглавляет краевед С.Б. Буклеревиц.

В большинстве образовательных учреждений города и района есть музеи и музейные комнаты, направленные на поисковую работу школьников. Среди них: музей «Эвакогоспиталь №3083» (школа №5, руководители Яковлева Т.М., Сидорова О.В.); музей «Крестьянский быт» (школа №2); «История политехнического колледжа» (Кольчугинский политехнический колледж, рук. Т.В. Харитоновна, И.В. Аккуратнова); «Музей истории школы» (школа №7).

Одним из ярких представителей творческой интеллигенции города долгие годы оставалась поэтесса, Почётный гражданин города Кольчугино Тамара Ивановна Анисимова (1932 – 2011). С 1997 года Т.И. Анисимова начала издавать собственные поэтические сборники. Всего же у поэтессы 11 сборников. Первый назывался «Кольчугинка». Следом за ним, в 1999 г.,

выходит два сборника стихов: «От марта до марта» и «Любовь – основа», где в полной мере раскрывается для читателей душа поэтессы, её богатый внутренний мир. К юбилею города Кольчугино, которому в 2001 году исполнилось 70 лет, Тамара Ивановна посвятила сборник стихов «Мой город». Он является в какой-то мере краеведческим. В стихах сборника отражена любовь поэтессы к родному городу, его людям. Тамара Ивановна всегда находилась в гуще общественно-культурной жизни города, отдавала много сил и времени общению со студентами, школьниками, откликалась на все приглашения, связанные с её творчеством.

В 2004 году на праздновании 55-летия городской детской библиотеки состоялась презентация её сборника стихов для детей «Подарки гнома».

Есть в творчестве Тамары Ивановны тема, которая по значимости своей занимает особое место. Это тема Великой Отечественной войны. Обращение к ней глубоко волнует поэтессу. Ведь сама она пережила военное детство, голод, разруху, потери близких людей и с особым чувством благодарности относится к ветеранам. Всё это нашло отражение в сборниках её стихов: «Подойди к обелиску» и «Победы негасимый свет».

Творчество Тамары Анисимовой до сих пор востребовано у кольчугинцев, стихотворные работы поэтессы на протяжении многих лет активно используются в работах учащихся, на городских краеведческих олимпиадах. На её стихи написано более 20 песен местными композиторами. С 2012 г. ежегодно в Кольчугинской городской детской библиотеке проходит межрайонный смотр-конкурс «Анисимовские чтения», который собирает более 100 участников, в том числе не только кольчугинцев, но и представителей Александра и Владимира.

Весьма интересной является работа краеведа Аллы Константиновны Барсуковой (1933 – 2021) – журналиста, посвятившей своей профессии шестьдесят лет, и все эти годы она – сотрудник газеты «Голос

кольчугинца» – тридцать лет штатно и столько же внештатно.

А.К. Барсукова – автор таких книг о городе Кольчугино и его жителях как «Первопроходцы» (две книги), «Культуры храм - наш Дом народный», «Людей неинтересных в мире нет», «Линия жизни», «Живи и помни». [1], [2]. Трудовая деятельность А.К. Барсуковой была высоко оценена: она награждена несколькими медалями, Знаком «Отличник печати», многочисленными Почетными грамотами, в 1983 году ей было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». С 2010 года А.К. Барсукова удостоена звания Почетного гражданина города Кольчугино.

В 2014 году признана победителем в областном конкурсе «Ответственность. Позиция. Призвание» в номинации «Тема года. Лучший журналист». Ее книга «Живи и помни» является номинантом II областного конкурса «Владимирская книга года».

С 2012 г. до 2020 г. городское краеведческим обществом руководила Татьяна Викторовна Харитоновна – историк, педагог, более 30 лет проработавшая в Кольчугинском политехническом колледже. По его инициативе и поддержке председателя Союза краеведов Владимирской области Тихонова А.К. в 2014 г. общество получило новый статус – Кольчугинское районное отделение «Союза краеведов Владимирской области». Значительно расширился его состав: в обществе стали работать краеведы Н.А. Дубровина, Н.В. Панкратова, В.В. Котлецов, Ю.И. Григорьев. Кольчугинские краеведы ежегодно принимают участия в областных и межрегиональных краеведческих конференциях, где знакомят участников с историей и уроженцами Кольчугинского края. Под руководством Т.В. Харитоновой были установлены мемориальные доски Т.И. Анисимовой (2012 г.), А.П. Верещагину (2012 г.), В.И. Штутцеру (2016 г.). Татьяна Викторовна около пяти лет на базе Центра детского чтения ведёт работу школьного краеведческого лектория «Уголок России – Отчий дом».

Большую работу с архивными источниками ведёт Н.А. Дубровина, которая занимается составлением родословных владельцев сёл и деревень Кольчугинского района, а также публикует свои материалы в газетах «Кольчугинские новости» и «Кольчугинские вести». Богатый архив фотографий памятников истории города и района за более 20-летнюю работу накопил Юрий Иванович Григорьев. Его по праву можно назвать фотолетописцем кольчугинского краеведения. Наталья Владимировна Панкратова занимается историей Ленинского посёлка – одного из первых микрорайонов города.

Таким образом, за почти 60-летнюю историю своего существования краеведением в г. Кольчугино занимается большое

количество творческих, наблюдательных и ответственных людей разного возраста и социального статуса: и школьники, и учителя, и пенсионеры. За это время краеведение достигло больших результатов: работают краеведческий музей на Станции юных туристов, школьные музеи, изданы более 40 книг, тысячи газетных статей и очерков, краеведы участвуют в различных мероприятиях и конференциях, ведётся деятельность по сохранению памятников истории и культуры района, увековечиванию памяти знаменитых земляков. Автор надеется, что и в дальнейшем кольчугинское краеведение будет на высоких позициях в краеведении Владимирской области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барсукова А.К. Живи и помни: очерки истории и культуры к 85-летию г. Кольчугино/ А.К. Барсукова. - Владимир: Калейдоскоп, 2016. - 320 с.: ил.
2. Барсукова А.К. Людей неинтересных в мире нет/ А.К. Барсукова. - Владимир: Земля Владимирская, 2008. - 207 с.: ил
3. Емельянов Ю.П. 60 лет Кольчугинскому городскому профессионально-техническому училищу № 5/ Ю.П. Емельянов. - Кольчугино, 1982. – 45 с.
4. Емельянов Ю.П. И.Д. Добровольский и наш край/ Ю.П. Емельянов. - Кольчугино, 1983. – 35 с.
5. Емельянов Ю.П. Секретарь первого Совета/ Ю.П. Емельянов. - Кольчугино, 2005. - 46 с.: ил.
6. Лемех З.Т., Ребров В.И. Есть в Кольчугино колледж: очерки истории Кольчугинского политехнического колледжа (Кольчугинского техникума по ОЦМ)/ З.Т. Лемех, В.И. Ребров. - Кольчугино, 2000. - 114 с.: ил.
7. Ребров В.И., Княжевский В.Ю. Кольчугино на рубеже веков/ В. Ребров, В. Княжевский. - Кольчугино, 2001. - 191 с.: ил.
8. Ребров В.И. Вековая спортивная летопись округа Кольчугино: очерки, рассказы, воспоминания, документальные материалы и другое о зарождении и развитии спорта в округе Кольчугино за период 1902-2002 гг.: 100 лет/ В.И. Ребров. - Кольчугино, 2004. - 162 с.: ил.
9. Ребров В.И. Великий трудовой подвиг: героические страницы жизни дважды Героя Социалистического труда П. М. Зернова/ В.И. Ребров. - Кольчугино, 2005. - 187 с.: ил.
10. Ребров В.И. Кольчугино - мой город: завод, город, события, люди (прошлое и настоящее)/ В.И. Ребров. - Кольчугино, 2006. - 251 с.: ил.
11. Ребров В.И. Летопись ОВД округа Кольчугино: очерки, воспоминания бывших сотрудников ОВД, архивные документы/ В.И. Ребров. - Кольчугино, 2002. - 207 с.: ил.
12. Ребров В.И. Наши корни: очерки по истории Кольчугинского края/ В.И. Ребров. - Кольчугино, 1992. - 263 с.: ил.
13. Ребров В.И. Наши корни: очерки по истории Кольчугинского края: Кн. 2/ В.И. Ребров. - Кольчугино, 1994. - 281 с.: ил.
14. Ребров В.И., Серeda Н.Е. Народному дому 110 лет/ В.И. Ребров, Н.Е. Серeda. - Владимир: Аркаим, 2012. - 198 с.: ил.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Barsukova A.K. Zhivi i pomni: ocherki istorii i kul'tury k 85-letiju g. Kol'chugino/ A.K. Barsukova. - Vladimir: Kalejdoskop, 2016. - 320 s.: il.
2. Barsukova A.K. Ljudej neinteresnyh v mire net/ A.K. Barsukova. - Vladimir: Zemlja Vladimirskaia, 2008. - 207 s.: il
3. Emel'janov Ju.P. 60 let Kol'chuginskomu gorodskomu professional'no-tehnicheskomu uchilishhu № 5/ Ju.P. Emel'janov. - Kol'chugino, 1982. – 45 s.
4. Emel'janov Ju.P. I.D. Dobrovol'skij i nash kraj/ Ju.P. Emel'janov. - Kol'chugino, 1983. – 35 s.
5. Emel'janov Ju.P. Sekretar' pervogo Soveta/ Ju.P. Emel'janov. - Kol'chugino, 2005. - 46 s.: il.
6. Lemeh Z.T., Rebrov V.I. Est' v Kol'chugino kolledzh: ocherki istorii Kol'chuginskogo politehnicheskogo kolledzha (Kol'chuginskogo tehnikuma po OCM)/ Z.T. Lemeh, V.I. Rebrov. - Kol'chugino, 2000. - 114 s.: il.
7. Rebrov V.I., Knjazhevskij V.Ju. Kol'chugino na rubezhe vekov/ V. Rebrov, V. Knjazhevskij. - Kol'chugino, 2001. - 191 s.: il.
8. Rebrov V.I. Vekovaja sportivnaja letopis' okruga Kol'chugino: ocherki, rasskazy, vos-pominanija, dokumental'nye materialy i drugoe o zarozhdenii i razvitii sporta v okruge Kol'chugino za period 1902-2002 gg.: 100 let/ V.I. Rebrov. - Kol'chugino, 2004. - 162 s.: il.
9. Rebrov V.I. Velikij trudovoj podvig: geroicheskie stranicy zhizni dvazhdy Geroja Socialisticheskogo truda P. M. Zernova/ V.I. Rebrov. - Kol'chugino, 2005. - 187 s.: il.
10. Rebrov V.I. Kol'chugino - moj gorod: zavod, gorod, sobytija, ljudi (proshloe i nastojashhee)/ V.I. Rebrov. - Kol'chugino, 2006. - 251 s.: il.
11. Rebrov V.I. Letopis' OVD okruga Kol'chugino: ocherki, vospominanija byvshih sotrud-nikov OVD, arhivnye dokumenty/ V.I. Rebrov. - Kol'chugino, 2002. - 207 s.: il.
12. Rebrov V.I. Nashi korni: ocherki po istorii Kol'chuginskogo kraja/ V.I. Rebrov. - Kol'chugino, 1992. - 263 s.: il.
13. Rebrov V.I. Nashi korni: ocherki po istorii Kol'chuginskogo kraja: Kn. 2/ V.I. Rebrov. - Kol'chugino, 1994. - 281 s.: il.
14. Rebrov V.I., Sereda N.E. Narodnomu domu 110 let/ V.I. Rebrov, N.E. Sereda. - Vladimir: Arkaim, 2012. - 198 s.: il.

Поступила в редакцию 12.05.2021.

Принята к публикации 15.05.2021.

Для цитирования:

Котлецов В.В. История развития краеведческой работы в Кольчугинском районе Владимирской области в 60-е гг. XX в. – начало XXI в. // Гуманитарный научный вестник. 2021. №5. С. 30-36. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/05/Kotletsov.pdf>